

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 948 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professor
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professor
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durдона Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISHDA QO‘LANILADIGAN STRATEGIYALAR

Turaboyev Ibroxim Ismoil o‘g‘li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Menejment kafedrası assistenti

Annotatsiya: Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiyoti va uning iqtisodiy salohiyatini oshirish maqsadida sanoat korxonalarida zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish, ularni modernizatsiyalash hamda korxonalarni raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga yo‘naltirish bo‘yicha keng qamrovli strategiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu jarayonning asosiy yo‘nalishlari sifatida korxonalarining iqtisodiy salohiyatini shakllantirish va takomillashtirish, samarali strategik boshqaruv tizimlarini joriy etish hamda investitsiyalarni jalb qilish kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni shakllantirish yo‘llari batafsil tahlil qilingan. Xususan, samarali strategiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish, investitsiyalarni jalb qilish usullari, shuningdek, korxonalarni zamonaviy texnika bilan qayta jihozlash bo‘yicha tajriba va yondashuvlar o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: menejment, tadbirkorlik, tizim, iqtisodiyot, iqtisodiy salohiyat, boshqaruv, samaradorlik, strategiya, strategik boshqaruv.

Abstract: Currently, to enhance the economy of the Republic of Uzbekistan and its economic potential, comprehensive strategies have been developed to introduce modern approaches and technologies in industrial enterprises, modernize them, and direct them toward producing competitive products. The main directions of this process include measures such as forming and improving the economic potential of enterprises, introducing effective strategic management systems, and attracting investments. This article examines in detail the ways to form economic potential in industrial enterprises. In particular, the development and application of effective strategies, methods of attracting investments, as well as the experience and approaches to re-equipping enterprises with modern equipment, are analyzed.

Key words: management, entrepreneurship, system, economy, economic potential, management, efficiency, strategy, strategic management.

Аннотация: В настоящее время в целях повышения экономики Республики Узбекистан и ее экономического потенциала разработаны комплексные стратегии по внедрению современных подходов и технологий на промышленных предприятиях, их модернизации, ориентации предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции. В качестве основных направлений этого процесса большое значение имеют такие меры, как формирование и повышение экономического потенциала предприятий, внедрение эффективных систем стратегического управления, привлечение инвестиций. В данной статье подробно рассмотрены пути формирования экономического потенциала на промышленных предприятиях. В частности, были проанализированы разработка и использование эффективных стратегий, методов привлечения инвестиций, а также опыт и подходы к переоснащению предприятий современным оборудованием.

Ключевые слова: менеджмент, предпринимательство, система, экономика, экономический потенциал, менеджмент, эффективность, стратегия, стратегическое управление.

KIRISH

Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda mavjud barcha omillardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Mamlakatning iqtisodiy salohiyati ushbu omillarning o‘zagini tashkil etadi. Shu sababli, iqtisodiy o‘shish darajasi va imkoniyatlari ko‘p jihatdan iqtisodiy salohiyatning milliy iqtisodiyotning barcha darajalari (mikro, mezo va makro darajalari)dagi holatiga bog‘liqdir.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishga qaratilgan strategik dasturlar va rejalar bevosita mamlakatning iqtisodiy salohiyati, uning xususiyatlari, hozirgi holati va kelajakdagi imkoniyatlariga asoslanib ishlab chiqiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son¹ Farmonida viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud ijtimoiy-iqtisodiy

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

salohiyatidan samarali va optimal foydalanish masalalari iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan.

Iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan va taklif qilingan iqtisodiy salohiyat tarkiblarining qiyosiy tahlili natijasida ular to'rt yirik guruhga bo'lingan. Ishlab chiqarish salohiyati, iqtisodchi olimlarning fikriga ko'ra, ishlab chiqarish omillaridan kutilayotgan natijadorlikni aks ettiradi. Bu, ishlab chiqarish kuchlaridan samarali foydalanilganda erishilishi mumkin bo'lgan potentsial natijalarni bildiradi. Ishlab chiqarish salohiyati doimiy o'zgarish va rivojlanishda bo'lgani uchun uning tarkibiy elementlarini aniq vaqt momentida baholash maqsadga muvofiqdir. Ushbu elementlar ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan omillardan tashkil topadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonada iqtisodiy salohiyatni boshqarish muammolari Triker B., Veber M., Ansoff I., Doyle P., Kollis D., Montgomery S., Edvinson L., Meloun S., Kaplan R., Norton D., Jonson D., Shoulz K. kabi xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida chuqur tadqiq etilgan.

MDH davlatlari iqtisodchi olimlari tomonidan sanoat korxonalarida xodimlarni boshqarishning shakllanishi, xususiyatlari hamda korxonalarda xodimlar boshqaruvining iqtisodiy-huquqiy masalalari Avdeev V.V., Bashkina A.M., Bazarov Yu.T., Volkov L.V., Juravlev P.V., Kartashova L.V., Kokorev I.A., Kolpakov B.M. va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida ma'lum darajada o'rganilgan.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, korxonalarda xodimlar boshqaruvining nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, sanoatning yetakchi tarmoqlaridan bo'lgan to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslari Gulyamov S.S., Abdurahmonov K.X., Mahkamova M.A., Bekmurodov A.Sh., Boltabayev M.R., Otajonov Sh.I., Umarov I.Yu., Yo'ldoshev N.Q., Rahimova D.N., Razikov A.E. va boshqa qator olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan.

Korxonada iqtisodiy salohiyatni boshqarish muammolari haqida Triker B., Veber M., Ansoff I., Doyle P., Kollis D., Montgomery S., Edvinson L., Meloun S., Kaplan R., Norton D., Jonson D. va Shoulz K. kabi yetakchi iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlariga tayanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlarda korxonalarini boshqarishning strategik yondashuvlari, samaradorlikni oshirish usullari va iqtisodiy salohiyatni boshqarish bo'yicha zamonaviy metodlar chuqur tahlil qilingan. Mualliflar iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan strategik qarorlarning ahamiyatini ta'kidlagan holda, korxonalar salohiyatidan maksimal darajada foydalanish imkoniyatlarini ochib berganlar. Ularning ishlari, tadqiqot mavzusining nazariy va amaliy ahamiyatini chuqurlashtirishda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot vazifalarini hal etishda qiyosiy tahlil, statistik tahlil, monografik kuzatuv va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Qiyosiy tahlil orqali milliy va xalqaro tajribalar o'rganilib, samarali strategiyalar taqqoslandi. Statistik tahlil yordamida korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilindi va asosiy tendensiyalar aniqlandi. Monografik kuzatuv esa korxonalar salohiyatini chuqur o'rganishga xizmat qildi. Tizimli yondashuv iqtisodiy strategiyalarning kompleks va bog'liq jihatlarini tahlil qilib, samarali takliflarni ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholining tayyor mahsulotlarga nisbatan ehtiyojini qondirish maqsadida 1300 tadan ortiq kichik va xususiy biznes korxonalarining har birida kichik partiyalarda, o'rtacha 1350,2 mlrd. so'mlik mahsulot ishlab chiqarishga erishildi. Importning o'rnini bosuvchi xomashyo, materiallar va iste'mol mollari ishlab chiqarishni o'zlashtirish hisobiga 89,4 mln. AQSh dollari miqdorida importni qisqartirishga erishildi. 2023-yilda mahalliy lashtirish dasturi asosida tarmoq korxonalarini tomonidan 73,8 mln. AQSh dollari qiymatiga ega mashina va asbob-uskunalar, 4,1 mln. AQSh dollari xomashyo va sun'iy tola, 20,3 mln. AQSh dollari aralash tolali kalava ip, 46,9 mln. AQSh dollari aralash tolali ip gazlama, 35,2 mln. AQSh dollari texnik gazlama, 3,8 mln. AQSh dollari sintetik gazlama, 8,2 mln. AQSh dollari ehtiyot qismlar, 1,4 mln. AQSh dollari bo'yoq mahsulotlari hamda 10,3 mln. AQSh dollari mahalliy galantereya mahsulotlarini ishlab chiqarishga erishildi.

2023-yilda tarmoq korxonalarida tayyor ip, gazlama, shuningdek, tayyor trikotaj matolari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qiymati 591 mln. AQSh dollariga teng bo'lgan jami 72 ta loyiha ishga tushirildi. Ishga tushirilgan loyihalar hisobiga jami 17165 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 2023-yilda mahsulot ishlab chiqarish hajmi 2020-yilga nisbatan 1976,9 mln. AQSh dollariga oshdi.

1-jadval. "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi tarkibidagi korxonalarda asosiy assortimentlar bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish hajmi dinamikasi².

№	Mahsulot turi	O'lchov Birligi	2020	2021	2022	2023	2023-yilni 2020-yilga Nisbati/%
1	To'qimachilik va trikotaj tikuvchilik mahsulotlari	Mln. Doll	4621,8	6411,2	8388,1	11109,1	240,4
2	Paxta kalava ipi	Ming tn.	442,9	608,2	754,3	835	188,5
3	Bo'yalgan, aralash, bambuk, akril totalikalava ipi	Ming tn.	132,8	182,5	226,3	305,1	229,7
4	Tayyor gazlama	Mln.kv.m	462,8	625	812,5	1056	228,2
5	Trikotaj matosi	Ming tn.	89,9	142,3	227,4	300,2	333,9
6	Tikuvchilik trikotaj buyumlari	Mln. Dona	416	559,8	712,2	1011,3	243,1
7	Paypoq mahsulotlari	Mln. juft	98,4	162,9	229,9	309,3	314,3

To'qimachilik sanoati tarkibiga kiruvchi tarmoqlar bir-biridan nafaqat ishlab chiqarayotgan mahsulotlari, balki bu tarmoq korxonalarida qo'llanilayotgan texnika va texnologiya, xomashyo, xarajatlar hamda boshqa texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha ham farq qiladi. Lekin, shu farqlarga qaramasdan, ular umumiy tavsiflarga ega:

Bu tarmoqlarda mehnat qilayotgan ish kuchining asosiy qismini ayollar tashkil qiladi, bu esa sanoat rayonlarida demografik balansni ushlab turish imkonini beradi.

To'qimachilik korxonalarini uchun, asosan, qayta ishlovchi tarmoqlarning mahsulotlari xomashyo sifatida ishlatiladi.

Tarmoq korxonalarining aksariyati kattaligi (ishlovchilar soniga nisbatan) bo'yicha yirik va kichik korxonalar turiga kiradi.

Ishlab chiqarish vositalari va kompleks xomashyo kabi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan mahsulotlar import qilinadi.

To'qimachilik sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida asosiy o'rin tutadi. Bu tarmoq sanoat ishlab chiqarishini barqarorlashtirishda yetakchi zveno hisoblanadi, chunki unda xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqariladi, shuningdek, ko'plab kishilarni ish o'rinlari bilan ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-dekabrda "2017–2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-2687-sonli qarori asosida paxta tolasi ip kalavadan boshlab tayyor tikuv mahsulotlarigacha ishlab chiqarishga ixtisoslashgan 132 ta loyiha amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-maydagi PQ-5989-sonli "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida boshqarish va ishlab chiqarishning yangi uslublarini joriy etib, raqobatbardosh tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish va uning eksportini kengaytirish bo'yicha bir qator muhim vazifalar belgilab berildi:

Paxta xomashyosini yanada chuqur qayta ishlashni ta'minlash, bo'yalgan ip kalava, trikotaj, tayyor gazlamalar kabi tayyor mahsulotlarning umumiy sanoat mahsulotlaridagi ulushini oshirish.

Zamonaviy texnologiyalar va dastgohlarni o'rnatish hisobiga yangi korxonalarini tashkil etish, tayyor to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish, ularning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish.

Tarmoq korxonalarini oldiga 2021-yil oxirigacha tugallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatini oshirish, to'quvchilik, trikotaj, bo'yash-pardozlash ishlab chiqarishini kengaytirish, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,7 marta, tayyor tikuv-trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishni 2 marta, paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 3 martaga oshirish vazifalari qo'yildi.

To'qimachilik tarmog'ining bugungi kundagi rivojlanish bosqichida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish asta-sekin ommaviy ishlab chiqarishdan egiluvchan ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tish

2 "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

hisobiga assortimentni kengaytirishga erishilmoqda. O'zbekistonning xomashyo tovarlari eksporti strukturasi respublikamiz tashqi savdosini jahon bozori kon'yunkturasi bog'liq qilib qo'yadi. So'nggi yillarda paxtaga va oltin narxlariga nisbatan jahon narxlarining pasayishi respublikamiz tashqi savdo aylanmasining qisqarishiga sabab bo'ldi.

Bizning an'anaviy (asosan, xomashyo) tovarlarimizni sotishdan olinadigan valyuta tushumlarining kamayishi ilg'or texnologiyani, jamlovchi ehtiyot qismlar va boshqa investitsion mahsulotlarni sotib olishni cheklab qo'yish bilan iqtisodiyotimizning real sektorida rivojlanish imkoniyatlarini pasaytirmoqda. Respublika miqyosida ishlab chiqarilayotgan va olib kirilayotgan mahsulotlarni yakuniy iste'molga tayyorlik darajasi bo'yicha ko'rib chiqilganda, ya'ni xomashyo (paxta tolasasi), yarimfabrikat (kalava ip, xom surp, mato) va tayyor mahsulot (tayyor gazlama, tikuvchilik va trikotaj buyumlari), bunda xomashyoning ulushi katta ekanligi e'tiborni o'ziga tortadi.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston paxta tolasini yetishtirish bo'yicha 5-o'rinda, paxta tolasidan kalava ip va ip gazlama ishlab chiqarish bo'yicha esa ikkinchi va uchinchi o'ntalik davlatlar ichida oxirgi o'rinlarda turadi.

2.2-jadval. 2023-yilda O'zbekistonning paxta yetishtirish va paxtadan mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha jahonda tutgan o'rni³

№	Paxta mahsulotlari	Ishlab chiqarish		Eksport	
		Dunyo mamlakatlari o'rtasida tutgan o'rni	Dunyodagi Ulushi	Dunyo mamlakatlari o'rtasida tutgan o'rni	Dunyodagi Ulushi
1	Paxta tolasasi	5-chi	6 %	2-chi	15 %
2	Paxta kalava ipi	19-chi	0,9 %	13-chi	1,5 %
3	Ip gazlama	22-chi	0,6 %	40-chi	0,2 %

Shu bilan birga, xorij davlatlari tajribasi ko'rsatadiki, iqtisodiy jihatdan yuqori darajada rivojlanmagan Gretsiya va Argentina davlatlari o'zi yetishtirgan paxtasining uchdan bir qismini, Turkiya – yarmini, Hindiston va Misr ikki uch qismni, Pokiston, Meksika va Eron esa deyarli barchasini o'zida qayta ishlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni oshirish samaradorlik, mahsuldorlik va rentabellikni oshirish uchun biznesning turli tomonlarini optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Sanoat korxonalarida o'z iqtisodiy salohiyatini oshirish uchun yuqorida keltirilgan strategiyalardan tashqari qo'shimcha strategiyalarni ham ko'rib chiqishi zarur. Bunga quyidagilar misol bo'la oladi:

Xodimlarni o'qitish va rivojlantirishga sarmoya kiritish. Xodimlar uchun o'quv dasturlari va malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etish ularning bilim va ko'nikmalarini oshirib, korxonada samaradorlik va innovatsiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Barqaror amaliyotlarni amalga oshirish. Ekologik toza amaliyotlarni joriy etish va chiqindilarni kamaytirish atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga, xarajatlarni qisqartiradi va korxonaning ijtimoiy obro'sini oshiradi.

Bozorni diversifikatsiya qilish. Yagona bozor yoki mijoz segmentiga qaramlikni kamaytirish uchun yangi bozorlarni o'rganish va kengaytirish imkoniyatlarini qidirish zarur. Bu nafaqat xavflarni tarqatish, balki daromad potentsialini oshirishga ham imkon yaratadi.

Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini (KPI) kuzatib borish. Yaxshilanish talab qilinadigan sohalarni aniqlash va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun ishlab chiqarish, sotish, xarajatlar va rentabellik bo'yicha KPIlarni muntazam kuzatib borish va tahlil qilish muhimdir.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish va operatsiyalarni optimallashtirish orqali sanoat korxonalarida o'z iqtisodiy salohiyatini ochib berishi, o'sishni rag'batlantirishi va bozorda raqobatbardoshligini saqlab qolishi mumkin.

Iqtisodiy salohiyatni baholashning xorijiy tajribasiga tahliliy xulosa sifatida uni tasniflash imkoniyati mavjud. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, iqtisodiy salohiyatni baholashning eng samarali va sifatli usullaridan biri barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiluvchi omil modeli metodidir. Ushbu metodga ko'ra, mintaqaning iqtisodiy salohiyati ko'plab omillardan tashkil topgan tizim sifatida mavjud va zaxiradagi resurslardan iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda foydalanish qobiliyatini ifodalaydi.

³ "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Umuman olganda, oziq-ovqat sanoati tarkibida faoliyat yuritayotgan korxonalar katta iqtisodiy salohiyatga ega. Texnologik yutuqlardan foydalanish, iste'molchilarning talablarini qondirish va global muammolarni hal qilish orqali oziq-ovqat sanoati korxonalari iqtisodiy o'sishga, yangi ish o'rinlari yaratishga va jamiyat farovonligini oshirishga ulkan hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent: "O'zbekiston", 2022-yil.
2. Kazakov O.S. Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent: "Fan ziyosi", 2021-yil, 378 bet.
3. Казаков О.С. Анализ и оценка конкурентоспособности фирмы. "Экономика в меняющемся мире" VI Всероссийский экономический форум: сборник научных трудов (Казань, 27 апреля–31 мая 2022 г.) Издательство Казанского университета, 2022. – 603 с. (228–232 с.). URL: <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/173184>.
4. Казаков О.С., Убайдуллаев Л.Х. Оилавий тадбиркорлик корхоналарида бошқарувни ташкил этиш масалалари. "Agro ilm" илмий-амалий журнали, 2022 йил ноябрь сони.
5. Kazakov O.S. Management of the economic power of business activities and its impact on its efficiency. Journal of Pharmaceutical Negative Results, Volume 13 Special Issue 6, 2022. URL: <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/issue/view/25>.
6. Alieva E., Kazakov O.S. Effective Application of Innovations of the "Third Renaissance" in Increasing the Competitiveness of Small Businesses. Central European Management Journal, Vol. 30 Iss. 3 (2022). ISSN: 2336-2693, E-ISSN: 2336-4890. Retrieved from https://journals.kozminskicem-j.com/index.php/pl_cemj.index.html.
7. Казаков О.С. Повышение эффективности использования экономических ресурсов. Journal of New Century Innovations, Volume–22_Issue-1_February_2023. URL: <http://www.newjournal.org/>.
8. Казаков О.С. Управление результативностью производственных предприятий. Журнал "Экономика и социум", №1(104), 2023. URL: www.iupr.ru.
9. Kazakov O.S. Issues Improvement Management of Production Enterprises. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, E-ISSN: 2620-6269. URL: <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD>, Vol. 5 No. 2 | February 2023.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

